

ROLUL EXAMENULUI RADIOLOGIC ÎN DIAGNOSTICUL PNEUMONIILOR COMUNITARE

The Role of Radiologic Examination in the Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia

Роль рентгенологическог

о исследования в диагностике внебольничной пневмонии

Clipii Daniel, student anul VI, Nalivaico Nicolai, dr.șt.med, conf. Universitar.

Catedra de Radiologie și Imagistică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat:

Introducere: Pneumonia comunitară (PC) rămâne o cauză majoră de morbiditate și mortalitate la nivel global, necesitând metode de diagnostic rapide și precise. Acest studiu evaluează rolul investigațiilor radiologice în diagnosticul și managementul PC, cu evidențierea corelațiilor imagistice, clinice și evolutive.

Scopul studiului: Evaluarea aspectelor radiologice ale pneumoniilor comunitare.

Material și metode:

A fost realizat un studiu observațional retrospectiv în cadrul unei clinici pneumologice republicane, pe un eșantion de 50 de pacienți internați cu PC. Au fost evaluate datele demografice, clinice, de laborator și radiologice (radiografie toracică și/sau tomografie computerizată – CT).

Tuturor pacienților li s-a evaluat hemoleucograma, proteina C reactivă, s-a efectuat bacterioscopia și sputocultura. Toți pacienții au fost diagnosticați cu PC, confirmată prin radiografia toracelui în două incidente. Pacienții care au prezentat dificultăți de diagnostic au fost evaluați suplimentar prin CT (14/50 cazuri).

Rezultate:

Radiografia toracică a confirmat diagnosticul în 72% dintre pacienți (36/50), în timp ce CT-ul a fost necesar pentru confirmarea diagnosticului prezumtiv în 28% (14/50). Investigațiile imagistice au indicat o predominanță a consolidărilor alveolare (50%, 25/50) și a opacităților de tip „sticlă mată” (66%, 33/50), multe dintre acestea fiind identificate exclusiv prin CT.

Afectarea unilaterală a predominat (56%, 28/50), cu plămânul drept implicat în 32% dintre pacienți (16/50). Majoritatea pacienților au avut o perioadă de spitalizare de 12–14 zile. Doar 24% (12/50) dintre pacienți au prezentat rezoluție radiologică completă la externare, în timp ce 60% (30/50) au fost externați cu modificări persistente ale parenchimului pulmonar.

Concluzii:

Examinarea radiologică are o importanță primordială în diagnosticarea și monitorizarea PC. Diagnosticul de PC necesită confirmare imagistică pentru evaluarea localizării, extinderii

procesului inflamator și tipului manifestărilor pulmonare. Examinarea imagistică permite urmărirea în dinamică a evoluției bolii, fie prin rezoluția, fie prin progresia infiltrației pneumonice, precum și identificarea complicațiilor – cum ar fi revărsatul pleural lichidian sau distrucția pulmonară.

În cazurile cu dificultăți de diagnostic diferențial, tomografia computerizată este indicată pentru o vizualizare detaliată a procesului pulmonar, facilitând diferențierea tipului de infiltrație: consolidare alveolară, bronhogramă aerică sau condensare pulmonară secundară obstrucției unei bronhii centrale. Similitudinile clinico-radiologice dintre tuberculoză și PC impun realizarea diagnosticului diferențial între cele două afecțiuni.

Cuvinte-cheie: pneumonia comunitară, diagnostic radiologic, radiografie toracică, tomografie computerizată, monitorizare

Abstract:

Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) remains a major cause of morbidity and mortality worldwide, requiring rapid and accurate diagnostic methods. This study evaluates the role of radiological investigations in the diagnosis and management of CAP, highlighting the correlations between imaging, clinical, and evolutionary aspects.

Objective of the study: The study aimed to evaluate the radiological aspects of community-acquired pneumonia.

Material and methods:

A retrospective observational study was conducted in a republican pulmonology clinic on a sample of 50 patients hospitalized with CAP. Demographic, clinical, laboratory, and radiological data (chest X-ray and/or computed tomography – CT) were analyzed.

All patients were evaluated for hemogram, C-reactive protein, bacterioscopy, and sputum culture. All patients were diagnosed with CAP, confirmed by chest X-ray in two views. Patients with diagnostic difficulties were further evaluated by CT (14/50 cases).

Results:

Chest X-ray confirmed the diagnosis in 72% of cases (36/50), while CT was necessary to confirm the presumptive diagnosis in 28% (14/50). Imaging results indicated a predominance of alveolar consolidation (50%, 25/50) and "ground-glass" opacities (66%, 33/50), with many of these opacities detected exclusively by CT.

Unilateral involvement predominated (56%, 28/50), with the right lung involved in 32% of cases (16/50). Most patients had a hospitalization period of 12–14 days. Only 24% (12/50) of patients

had complete radiological resolution at discharge, while 60% (30/50) were discharged with persistent changes in the pulmonary parenchyma.

Conclusions:

Radiological examination plays a pivotal role in diagnosing and monitoring CAP. The diagnosis of CAP requires radiological confirmation of pulmonary consequences, determining the location, extent of the process, and the nature of the manifestations. Imaging allows dynamic assessment, resolution, or progression of pneumonia infiltration, and detection of complications such as pleural fluid collection and pulmonary destruction.

When diagnostic difficulties arise, CT is indicated for a clearer visualization of the destructive pulmonary process, allowing differentiation of the nature of the pulmonary infiltration: alveolar consolidation, air bronchogram, or pulmonary consolidation secondary to central bronchial obstruction. The clinical and radiological similarities between tuberculosis and CAP require a differential diagnosis between these two diseases

Keywords: community-acquired pneumonia, radiological diagnosis, chest X-ray, computed tomography, monitoring

Аннотация:

Введение: Внебольничная пневмония (ВП) остаётся одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире, требующей быстрых и точных диагностических методов. Данное исследование оценивает роль радиологических методов в диагностике и лечении ВП, с акцентом на корреляции между визуализацией, клиническими и эволюционными аспектами.

Цель исследования: Оценить радиологические аспекты внебольничной пневмонии.

Материалы и методы:

Было проведено ретроспективное наблюдательное исследование в республиканской пульмонологической клинике на выборке из 50 пациентов, госпитализированных с ВП. Были проанализированы демографические, клинические, лабораторные и радиологические данные (рентгенография грудной клетки и/или компьютерная томография – КТ).

Все пациенты прошли оценку по гемограмме, С-реактивному белку, бактериоскопии и бактериологическому исследованию мокроты. У всех пациентов был поставлен диагноз ВП, подтверждённый рентгенографией грудной клетки в двух проекциях. Пациенты, у которых возникли трудности с диагнозом, были дополнительно обследованы с помощью КТ (14/50 случаев).

Результаты:

Рентгенография грудной клетки подтвердила диагноз в 72% случаев (36/50), в то время как КТ была необходима для подтверждения предварительного диагноза в 28% (14/50). Результаты визуализации показали преобладание альвеолярных консолидатов (50%, 25/50) и «матовых стеклянных» помутнений (66%, 33/50), при этом многие из этих помутнений были обнаружены исключительно с помощью КТ.

Преобладало одностороннее поражение (56%, 28/50), с вовлечением правого лёгкого в 32% случаев (16/50). Большинство пациентов имели период госпитализации 12–14 дней. Только 24% (12/50) пациентов продемонстрировали полное радиологическое разрешение на момент выписки, в то время как 60% (30/50) были выписаны с сохранением изменений в лёгочной ткани.

Заключения:

Радиологическое исследование играет ключевую роль в диагностике и мониторинге ВП. Диагностика ВП требует радиологического подтверждения последствий для лёгких, установления локализации, распространённости процесса и характера проявлений. Визуализация позволяет динамически оценивать разрешение или прогрессирование инфильтрации пневмонией, а также выявлять осложнения, такие как плевральный выпот и лёгочное разрушение.

В случае трудностей с дифференциальной диагностикой показана КТ, которая позволяет более чётко визуализировать разрушительный процесс в лёгких и дифференцировать природу инфильтрации: альвеолярную консолидацию, воздушную бронхограмму или лёгочную консолидацию, вторичную к обструкции центрального бронха. Клинические и радиологические сходства между туберкулёзом и ВП требуют дифференциального диагноза между этими двумя заболеваниями.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, радиологическая диагностика, рентгенография грудной клетки, компьютерная томография, мониторинг.